

DİVANÜ LÜGATİ'T-TÜRK'TE TEKRARLI FİLLER

Ümit Hunutlu

Prof. Dr., Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize/TÜRKİYE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19914073>

Annotatsiya. Takroriy murakkab fe'llar tilshunoslar tomonidan 'ildizga asoslangan to 'ldiruvchi', 'ildizlanish', 'obyektni takrorlovchi fe'llar', 'tuzilishdan kelib chiqqan fe'l naqshlari' va 'tuzilishli birikmalar' atamaları ostida o'rganilgan. Zamonaviy turk tilida uchraydigan “biçki biçmek, çalgı çalmak, ekin ekmek, içki içmek, oyun oynamak, yazı yazmak, yemek yemek” kabi tuzilmalar Qadimgi turk tilida ham kuzatiladi. Qadimgi turk tilida “sakinç sakın-, nom nomla-, yarlıg yarlıka-, küsüş küse-“ kabi fe'llar obyektni takrorlovchi murakkab fe'llar deb atalgan. Mahmud Koshg'ariy bu tuzilmalarni "Dīvānu Lugāti't-Türk"da misollar bilan keltirgan. Qo'shimcha yasash / obyektni takrorlovchi fe'llar ma'lum qoidalar doirasida birlashgan. Mahmud Koshgari bu qoidalarni tegishli joylarda keltirgan va bunday tuzilmalar nima uchun zarurligini tushuntirgan. Oldingi tadqiqotlarda bu fe'llar ro'yxatga olingan va ularning sintaktik tahlillari o'tkazilgan.

Ushbu tadqiqotda Dīvānu Lugāti't-Türkdagi ob'ektni takrorlovchi fe'llarning tuzilma shakllari ikki guruhda o'rganildi. Ushbu fe'llarda qardosh so'zlarning takrorlanish sabablari muhokama qilindi.

Tayanch so'zlar: Ob'ektni takrorlovchi fe'l, hosil qilish, Dīvānu Lugāti't-Türk, murakkab fe'l, Karaxonid turk tili, Qadimgi turk tili.

Özet. Tekrarlı birleşik fiiller, dilbilimciler tarafından kökteş tümleş, kökleşme, nesne tekrarlı fiiller, türeyişten fiil kalıbı, iştikaklı ikilemeler terimleri altında incelenmiştir. Türkiye Türkçesindeki “biçki biçmek, çalgı çalmak, ekin ekmek, içki içmek, oyun oynamak, yazı yazmak, yemek yemek” gibi yapıların benzerlerini Eski Türkçede de görmek mümkündür. Eski Türkçede “sakinç sakın-, nom nomla- yarlıg yarlıka-, küsüş küse-” gibi fiiller nesne tekrarlı birleşik fiil olarak adlandırılmıştır. Kaşgarlı Mahmud, Dīvānu Lugāti't-Türk'te bu yapıları örnekleriyle sunmuştur. Kökleşme / nesne tekrarlı fiiller belli kural dâhilinde bir araya gelmiştir. Kaşgarlı Mahmud bu kuralları yeri geldiğinde vermiş ve bu yapılara niçin ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştır. Daha önceki çalışmalarda bu fiiller listelenmiş ve söz dizimsel analizleri yapılmıştır.

Bu çalışmada Dīvānu Lugāti't-Türk'teki nesne tekrarlı fiillerin kuruluş şekilleri iki grupta ele alınmıştır. Bu fiillerdeki kökteş kelime tekrarlarının sebepleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nesne tekrarlı fiil, kökleşme, Dīvānu Lugāti't-Türk, birleşik fiil, Karahanlı Türkçesi, Eski Türkçe.

Abstract. Repetitive compound verbs have been studied by linguists under the terms “radical complement,” “radicalization,” “object-repeating verbs,” “verb patterns derived from derivation,” and “derivational compounds.” Structures similar to those found in Modern Turkish, such as “biçki biçmek, çalgı çalmak, ekin ekmek, içki içmek, oyun oynamak, yazı yazmak, yemek yemek,” can also be observed in Old Turkish. In Old Turkish, verbs such as “sakinç sakın-, nom nomla-, yarlıg yarlıka-, küsüş küse-” are referred to as object-repeating compound verbs. Kaşgarlı Mahmud presented these structures with examples in the Dīvānu Lugāti't-Türk. Derivation and object-repeating verbs have come together within certain rules.

Kashgari Mahmud provided these rules when appropriate and explained why such structures were necessary. In previous studies, these verbs have been listed and subjected to syntactic analysis.

*In this study, the structural forms of object-repeating verbs in the *Dīvānu Lugāti't-Türk* are examined in two groups. The reasons for the repetition of root-sharing words in these verbs are discussed.*

Keywords: *Object-repeating verb, derivation, *Dīvānu Lugāti't-Türk*, compound verb, Karakhanid Turkish, Old Turkic.*

Giriş

Esas fiille kökteşlik taşıyan bir ismin esas fiilin önünde yer almasıyla oluşan yapılardır. Aynı kökten gelen bu farklı görevdeki iki unsurun anlatımı kolaylaştırmak için yan yana gelmesi kökteşleme olarak da kabul edilir: yemek yemek, çizgi çizmek, iş işlemek, soru sormak, uyku uyumak, ütü ütölemek vb. (Hatiboğlu, 1972: 66; Alyılmaz S. 2017). Eski Türkçede bu tür yapıların sayısı günümüzden daha çoktur: sakınç sakın- “düşünmek”, nom nomla- “öğüt vermek”, yarlıg yarlıka- “emretmek”, küsüş küse- “arzu etmek”... (Ağca 2015b: 24-27). Bu yapılar ikileme olmakla birlikte birleşik fiil olma özelliği de gösterir. Tek bir kelimeymiş gibi işlem gören bu yapılar incelendiğinde esas fiil öncesindeki isim unsurunun esas fiili çoğunlukla nesne göreviyle tamamlar.

Bünyelerinde nesne bulunduran bu fiillerin ikinci bir nesne almalarına gerek yoktur. Ancak Eski Türkçede bazen bu kuralın dışına çıkmış, bünyelerinde nesne bulunduran bazı fiiller, anlamı kuvvetlendirmek amacıyla önündeki belirtisiz nesneyle birlikte kullanılarak fiil deyimini oluşturmuştur: sü süle- “asker sevk et-, ordu sevk et-”, süngüş süngüş “savaş savaş-, savaş-” gibi (Alyılmaz,1994: 25-26; Alyılmaz S., 2017: 18).

Bu yapılar dilbilimciler tarafından kökteş tümleş, kökleşme, nesne tekrarlı fiiller, türeyişten fiil kalıbı, iştikaklı ikilemeler terimleri altında incelenmiştir. Hengirmen kökteş tümleş, fiille aynı kökten gelen tümleş olarak tanımlar. Uyku uyumak, yemek yemek, soru sormak, dikiş dikmek, yazı yazmak, çizgi çizmek, ütü ütölemek örneklerini gösterir (Hengirmen, 2009:266).

Hatiboğlu, aynı kökten gelen farklı görevdeki iki unsurun anlatımı kolaylaştırmak için yan yana gelmesini kökteşleme olarak kabul eder. Kökteş tümleş ise, fiille ortak köke sahip tümleş olarak açıklar: Çalgı çalmak, ekin ekmek, oyun oynamak, yemek yemek, yazı yazmak, içki içmek, biçki biçmek örneklerini sıralar (Hatiboğlu, 1972: 66, 130)

Alyılmaz, S., “Türkçede Nesne Tekrarlı Fiiller” adlı çalışmasında Nesne + fiilden oluşan birleşik fiilleri kendi içinde iki gruba ayırır: olumlu veya olumsuz geçişli bir fiille nesneden kurulu birleşik fiiller, bünyesinde nesne barındıran bir fiille bünyesindeki nesnenin birlikte kullanılmasından oluşan birleşik fiiller/ nesne tekrarlı fiiller. Nesne tekrarlı fiilleri ise nesnelerin belirtili ya da belirtisiz olması durumlarına göre ve nesnelerinde bazı farklılıklar gösteren fiiller olmak üzere üç grupta inceler. Bünyesinde nesne barındıran bir fiilin nesnesiyle birlikte kullanılmasının sebebi olarak *pekiştirme, vurgulama, sanat yapma, etkili söz söyleme* olduğunu belirtir. Bununla beraber bünyesinde nesne barındıran bir fiilin zaman zaman nesnesinin tekrar edilerek kullanıldığı örnekler olduğu gibi nesnesinin tekrar edilmeyip fiilin yalnız kullanıldığı örneklerin de olması bu durumun değişkenliğini gösterir. Bünyesinde nesne barındıran bir fiilin nesnesiyle kullanılarak genel anlamlı yeni bir kavramı işaret ettiğini belirtir. Bünyesinde nesne barındıran fiilin nesnesinin belirtili kullanıldığı durumlar için aslında yapının belirtisiz nesneyle

kurulu olduğunu ancak nesnenin bir şahsa bağlanarak kullanıldığı için önündeki belirtisiz nesneyi düşürerek fiile bağlandığını açıklar. Nesneleriyle bazı farklılıklar gösteren nesne tekrarlı fiillerin ise kökteş olmalarına rağmen yapısal farklılıklar gösterdiklerini dile getirir (Alyılmaz, S., 2017: 3-36; Alyılmaz, S., 1998: 22).

Korkmaz, kökteş iki kelimenin yan yana gelerek oluşturduğu fiil yapıları için her ikisinin de kökünün ya isim ya da fiil olduğunu belirtir. Fiil tekrarlarının tek bir sebebe bağlamanın yanlış olduğunu ifade eder. Sebeplerin *anlatımda kalıcılık sağlamak, fiili vurgulamak, yapıyı deyim hâline getirme* olabileceğini belirtir (Korkmaz, 2009: 37-38).

Alyılmaz, C., fiil deyimlerini, zarf + fiilden oluşan fiil deyimleri ve nesne + fiilden oluşan fiil deyimleri olmak üzere iki gruba ayırır. Alyılmaz, nesne + fiilden oluşan fiil deyimlerinin, geçişli fiillerin nesneleriyle birlikte kullanılarak genel anlamlı yeni bir kavramı işaret ettiklerini savunur. Bununla beraber meydana gelen yapı için “Nesne + fiilden kurulu tamlamalar” adlandırılmasını yapar. Nesne + fiil kuruluşunda olan fiil deyimlerinin aralarında sürekli bir anlam ilişkisi kurulu olduğu için ayrı düşünülmemesi gerektiğini, tek bir yapı şeklinde ele alınması gerektiğini belirtir (Alyılmaz, C., 2003: 148-156).

Gabain, aynı kökten iki kelimenin aynı ilk sesi vererek meydana getirdiği yapıları pekiştirme olarak kabul eder ve şu örnekleri verir: çasut çasur- “iftira etmek”, alķış alķa- “takdis etmek”, yarın yaru-sar “sabah olursa” (Gabain, 2007: 115).

Banguođlu bu yapıları “türeyişten fiil kalıbı” adını verir (Banguođlu, 2019: 312, 313)

Ađca “ortak köke sahip sıralı söz dizgeleri” başlığı altında ortak kökten türemiş, biri isim biri de fiil olan yapıların ikileme olup olmadığını deđerlendirmiştir. İsim + fiil kuruluşunu, bir isimle aynı kökten türemiş bir fiilin yan yana gelerek oluşturduğu yapılar olarak açıklamıştır: Sakınç sakın- “düşünmek”, nom nomla- “öğüt vermek”, yarlıg yarlıka- “emretmek”, küsüş küse- “arzu etmek” örneklerini vermiştir (Ađca, 2015: 24-27).

Bozkaplan, her iki unsuru da aynı isim ya da fiil köküne dayanan, birinci unsuru isim, ikinci unsuru fiil olan yapıları “kökteş fiil” olarak adlandırır. Köktürkçe ve Eski Uygurcaya ait eserlerde tespit ettiği kökteş fiilleri sıralar. Bozkaplan, toplamda 700’e yakın kökteş fiil tespit etmiştir (Bozkaplan, 2007: 148-157).

Öztürk “Sözdizimsel Bakımdan Dīvānu Lugāti’t-Türk’teki Kökteş Fiiller” adlı makalesinde, Dīvānu Lugāti’t-Türk’teki kökteş fiilleri, her iki unsuru da isim köklü olan yapılar ve her iki unsuru da fiil köklü olan yapılar olmak üzere iki grupta inceler. Bununla beraber bazı deđerlendirmelerde bulunur. Kökteş fiillerin birinci unsurunun belirtili ya da belirtisiz nesne olduğunu ifade eder. Belirtisiz nesne ile kurulan tekrarlı kökteş fiillerin genel anlamı ifade ettiğini belirtir. Bazı durumlarda kökteş tekrarlı fiillerin isim unsurunu düşürerek yalnız başlarına kullanabildiklerini ve iki unsurun bir arada kullanılmasının zorunlu bir durum olmadığını belirtir (Öztürk, 2017: 98-112). Öztürk’ün Dīvānu Lugāti’t-Türk’te tespit ettiği tekrarlı fiiller söz dizimsel bir sınıflandırma içermesi bakımından oldukça kapsamlı ve ayrıntılıdır.

Albayrak ve Gül, kökteş sözcüklerle oluşan birleşik yapıların, aynı kökten türemiş bir isim ile fiilin yan yana gelmesiyle oluştuđunu belirtir. Aynı zamanda bu yapıların yeni bir anlama gelecek şekilde kullanıldığını ancak bu yeni anlamın kelimelerin köküyle bağlantılı olarak ortaya çıktığını ifade eder. Örneđin yaz- fiilinin anlamı, yazı yaz- anlamını da kapsar. Yine ör-, işle-, ye- fiilleri de örgü ör-, iş işle-, yemek ye- anlamlarını da kapsar (Albayrak; Gül, 2018: 74-82).

Akdemir ve Kaya “kökteş fiillerden oluşan birleşik fiilleri” ayrı başlıkta deđerlendirir (Akdemir; Kaya, 2019:1453-1455).

Güner “Karahanlı Türkçesinde Deyimleşmiş Birleşik Fiiller” başlıklı makalesinde, kökteş fiillerin yan yana gelerek oluşturduğu bir birleşik fiil örnekleri tespit etmiştir: Arwış arwa- “büyü yapmak” gibi yapılar deyimleşmiş fiil olarak verilmiştir (Güner, 2016: 85).

Karahanlı Türkçesi öncesinde de tekrarlı birleşik fiiller yaygındır:

İsim + Aynı İsimden Türeyen Fiil

aş / aşıla- (*yemek yemek*) İKPÖ 19(4-6)

nom / nomla- (*vaaz vermek*) İKPÖ 48 (6, 7)-50 (1, 2)

tañ / tañla- (*şafak sökmek, aydınlanmak*) İKPÖ 31 (6-8), 32 (1-6)

atın / ata- (*adını anmak*) (KP 9-13)

ant / antık- (*ant içmek*) (KP 174-178)

yarlığ / yarlığka- (*buyruk buyurmak*) İKPÖ 32 (8), 33 (1-3)

Aynı Fiilden Türeyen İsim + Aynı Fiil

ötüg / ötün- (*arz etmek*) (AY VIII 25b (546) 1095-1107)

sağınç / sağın- (*düşenmek*) İKPÖ 56 (6-8), 57 (1-7)

tütün / tüt- (*duman tütmek*) İKPÖ 38 (4-6)

bu boşunçsuz yazuk / yazın- (YF-) (*bu affedilmez günahları işlemek*) (Huast 16-38)

baçak / bağa- (*oruç tutmak*) (Huast 169-191)

yükünç / yükün- (*secde etmek*) (Huast 161-168)

Tekrarlı birleşik fiillerin oluşturulmasının temel sebepleri şunlardır: Türkçe söz diziminde pekiştirilmek, vurgulanmak veya belirtilmek istenen öge yüklem yapılır, yükleme yaklaştırılır veya tekrar edilir. Bir fiilin bünyesindeki nesne ile kullanılmasının temel sebebi, nesnenin ya açıklanması ya vurgulanması ya da daha belirgin hâle getirilmesiyle ilgilidir. Ayrıca “sanat yapma”, “etkili söz söyleme” endişesi de göz ardı edilmemelidir (Alyılmaz, S., 2017: 20).

DLT’de (İsim + Aynı İsimden Türeyen Fiil)

Bu tekrarlı birleşik fiiller, isim unsurunun sonrasında gelen fiilin aynı isim kökünden türetildiği yapılardır. İsimlere {+A-, +IA-, +Ir-, +pI-, +sI-, +şA} vb. isimden fiil yapım eklerinden herhangi biri getirilerek fiiller türetilmiştir.

Ol meniğ birle **alkış alkaşdı** o, övmeye benim ile yarıştı.

Ol bu **ewni ewsindi**. O bu evi kendine ait olan evlerden saydı; hatta onu kendisi için boşalttırdı.

îş işleldi iş yapıldı (130)

tegme türlüğ **îg igleldi** Her türlü hastalıkla hastalandı. (130)

Anıñ **kartı kartaldı** onun yarası azdı. 301

Teñri **kâr karlattı** Allah kar yağdırdı. 341

Teñri **yaşın yaşnattı** Allah şimşek çaktırdı. Adam da kılıç ve benzeri parlak şeyleri parlatırsa yine aynıdır. 344

Añar kurug **yala yalandı** o, yalan bir ithamla suçlandı.

Tôz to.zardı toz kalktı. 428

Ol **tüş tüşe.di** o rüya gördü. İhtilam olursa yine aynıdır. 463

Er **bit bitle.di**. adam biti aradı. 470

Toy toylamak, boy boylamak Dede Korkut

Ol maña **sö.z sözle.di** O bana söz söyledi.472

Kîz **çigne çigne.di** Kız altın iplikle ipekli kumaş üzerine tasvirler dikti. 473.

Er **çigne çigne.di** adam yer için tapan (sürgü) hazırladı. 473

Ok teweke **yü.k yükle.di** o deve vb.ne yük yükledi. 476

Yaşın yaşna.dı şimşek çaktı. Parlak leğen (580) ayna vb. parlarsa yine aynıdır. 477.

DLT’de (Aynı Fiilden Türeyen İsim + Aynı Fiil)

Fiil kökünü esas alarak farklı yollarla isim unsuruna ait kelimeler türetilir. Kaşgarlı Mahmud, kuvvetlendirme ve pekiştirme amacıyla oluşturulan bu yapıların temel oluşturulma şekli hakkında bilgileri verir. DLT’de bu tür mastarın kuralı, kalın ve kafli kelimelerde kök üzerine gayın (ğ) veya kaf (k) gelmesi olarak açıklanır:

Barig bardı “tam bir gidişle gitti”, ol kulin **urug urdı** “ o, şiddetli bir şekilde kölesini dövdü”. (9)

Kef, kefl’i ve ince kelimelerle gelir: Anı **söküg sökti** “ Ona aşırı bir şekilde küfretti”, ol kulin tepig tepdi “o kölesini şiddetli bir şekilde tekmeledi”. Bu tür, kuvvetlendirme ve kesinlik için kullanılır.

Öztürk, DLT’de tekrarlı birleşik fiilleri söz dizimsel olarak incelerken isim unsurunun fiillere hangi eklerin getirildiğini analiz etmiştir. Öztürk kökteş fiile getirilen ekleri şöyle sıralamıştır: {-ç, -çI, -(n)çAk, -(X)g, -gAn, -gUk, -(X)k, -(X)l, -(X)m, -mA, -mAK, -mUr, -(X)n, -(X)ş, -(X)t, -(X)z} fiilden isim yapım ekleri (Öztürk, 2017: 101-106). Bu eklerin sıklık oranlarını da sunmuştur. Bu kadar çok sayıda ekin tekrarlı birleşik fiil yapmada kullanılması tekrarlı birleşik fiillerin ayırt edici bir özelliğini ortaya koyamamaktadır. Çünkü kökteş fiilden türeyen baştaki isim unsuru herhangi bir varlığın adı olabilmektedir. Örneğin yagmur yag-: *yagmur yagdı* (376) yapısında {-mUr} eki tekrarlı birleşik fiil yapısı için zorunlu veya seçimsel bir ek değildir. Bu yapılar için kalıp oluşturacak ekin {- (X)g} ve {- (X)ğ} olduğu Kaşgarlı tarafından dile getirilmiştir.

Aynı fiilden türeyen isim + aynı fiil yapıları analiz edildiğinde fiil unsurunun genellikle geçişli fiil olduğu görülecektir. Bu yapılar kuvvetlendirme amacıyla oluşturulmuştur. Fiillerin önündeki isim unsuru çıkarıldığında anlam bozulmamaktadır ancak Önlerinde nesne görevi taşıyan isim unsurlarının tekrar etmesinin belirlilik amacıyla da kullanıldığı görülmektedir. Yagmur yag-: *yagmur yagdı* (376) örneğini esas alalım. Buradaki “yag-” fiili kar veya dolu ile de kullanılabilirdi. Yağmurun kullanılması anlamı belirli kılmıştır. Benzer durum diğer fiiller için de geçerlidir. Fiillerin başka nesnelere de alabilmesi anlam netliği için nesne kullanımını gerektirmiş olmalıdır.

yagmur yagıl-: yagmur yagıldı “Yağmur vb. yağdırıldı” (382).

Ol xânka **ötüg ötündi**. O, durumunu hakana vb. arz etti. Aslı ötgündi’dir; “duyduğu şekilde anlattı” anlamına gelir. (dilek söyle-)

Arwiş arwaldı Büyülü sözler söylendi. (114)

Begke **alkış alkaldı** er övüldü ve iyi hasletleri sayıldı. 114

bâş **titiğ titti**.

Bu şekil, kuvvetlendirme için kullanılır. Ol erig urug urdı sözünde olduğu gibi. “O, adamı öyle bir dövdü ki” demektir. Ol kaçig kaçtı sözü gibi. “O, öyle bir kaçış kaştı ki” demektir. (166)

Ol maña **bürme bürüşdi** o, şalvar belini büzmede bana yardım etti. Torba ağzı gibi yuvarlak olan şeyler için de aynıdır.

Ol meniñ birle **tügü.n tügüşdi** o düğüm düğümlemekte benim ile yarıştı

Ol maña **çekig çekişdi** o noktaları koymada bana yardım etti. Yaroşta da aynıdır. (263)

Tügü.n tügüldi düğüm vb. düğümlendi. (270)

Er ôziñe **çakma.k çakındı** adam çakmak çakar göründü. (275)

Er bitigke **çekig çekindi** adam kendi başına kitaba noktalar koydu. (275)

Ol aña.r **sézig sezindi** o, onun için zanda bulundu. (276)

Ol ôziñe **konum kanattı** o, evinin etrafına bir aşiretle, onlara hizmet ve yardım edenleri yerleştirdi.

Ol **kakratgu kakrattı** o, tarladaki, serçe ve benzeri kuşlar korksun diye bekçinin davulunu çaldırdı.

Ol añar **yakıg yakışdı** o yakıyı yaraya koymada ona yardım etti. 380

Ol bâşka **yakıg yakturđı**. O, ona, yarasına yakı yapıştırtılmasını emretti. 387

Töşe.k töşe.di döşek döşedi.463

Ol **yi.rig yikle.di**. o, yere bastı. 476

Yükünç namaz. Kıpçak lehçesinde. Bundan Teñri.ke yükünç yükündi denir; “yüce tanrı için namaz kıldı.” demektir.

Ol begke **yükünç yükündi** o, bey vb.ne baş eğdi. 500.

tüksin **tügün tügüldi** // yargalı-mat yörgüşür (DLT I, 437)

tügün / tügül- (dügümlenmek)

O telim **ökünç ökündi** O çok pişman oldu. (pişmanlığını itiraf etmek.)

Sonuç

Tekrarlı birleşik fiillerin oluşturulmasının temel sebepleri şunlardır: Türkçe söz diziminde pekiştirilmek, vurgulanmak veya belirtilmek istenen öge yüklem yapılı, yükleme yaklaştırılır veya tekrar edilir. Bir fiilin bünyesindeki nesne ile kullanılmasının temel sebebi, nesnenin ya açıklanması ya vurgulanması ya da daha belirgin hâle getirilmesiyle ilgilidir. Ayrıca “sanat yapma”, “etkili söz söyleme” endişesi de göz ardı edilmemelidir

DLT’de tekrarlı birleşik fiiller iki şekilde oluşturulur: 1. İsim + Aynı İsimden Türeyen Fiil, 2. Aynı Fiilden Türeyen İsim + Aynı Fiil. DLT’de bu iki şekli de belli kurallara göre oluşturulur. Birinci yapı, isimlere belli ekler getirilerek yapılır. İkinci şekil ise Kaşgarlı Mahmud’un da ifade ettiği gibi kökteş fiile getirilen {-G} fiilden isim yapım ekiyle yapılır. Aynı fiil kökünden türetilen başka isim unsurları da vardır. Ancak bunları kesin bir kurala bağlamak zordur. Bu yapılarda fiillerin başka nesnelere de alabilmesi anlam netliği için nesne kullanımını gerektirmiştir.

KAYNAKÇA

1. Ağca, F. (2015). Eski Uyurca İştikaklı İkilemeler Üzerine. Alkış Bitigi. Kemal Eraslan Armağanı içinde, ed. Bülent Gül (Ankara: TKAE), 17-30.
2. Akdemir, Y.; Kaya, İ. H. (2019). Eski Anadolu Türkçesinde Birleşik Fiiller Üzerine. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6(37), 1434-1456.
3. Albayrak, F.; Gül, B. (2018). Türkçe ve Moğolcada Kökteş Sözcüklerin Oluşturduğu Birleşik Fiil Yapıları Üzerine. Ş. Doğan-M. Sezen (Ed.), Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1-7 Haziran 2018, (ss.74-89),Ulanbatur- Moğolistan: Kesit Yayınları.
4. Alyılmaz, C. (2003). Türkçede Fiil Deyimleri ve Öğretimi Üzerine. Türk Dili, 620, 148-156.
5. Alyılmaz, S. (1998). Prens Kalyanankara ve Papamkara Hikâyesinin Uygurcasının Söz Dizimi. Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
6. Alyılmaz, S. (2017). Türkçede Nesne Tekrarlı Fiiller. İstanbul: Kesit Yayınları.
7. Atalay, B. (1985a). Divanu Lûgat-it Türk Tercümesi. C. I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

8. Atalay, B. (1985b). *Divanu Lûgat-it Türk Tercümesi. C. II.* Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
9. Atalay, B. (1985c). *Divanu Lûgat-it Türk Tercümesi. C. III.* Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
10. Atalay, B. (1986). *Divanu Lûgat-it Türk Dizini “Endeks”. C. IV.* Ankara: Alâeddin Kırâl Basımevi.
11. Banguoğlu, T. (2019). *Türkçenin Grameri.* Ankara: TDK Yayınları.
12. Bozkaplan, Ş. A. (2007). Eski Uygurcada Kökteş Fiiller. *Journal of Turkish Studies*, 1(1), 145-156.
13. Ercilasun, A. B. - Z. Akkoyunlu (2014). *Kâşgarlı Mahmud Dîvânu Lugâti't-Türk Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin.* Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
14. Gabain, A. (2007) *Eski Türkçenin Grameri.* (M. Akalın çev.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
15. Güner, G. (2016). Karahanlı Türkçesinde Deyimleşmiş Birleşik Fiiller. *Uluslararası Beşeri Bilimler Ve Eğitim Dergisi*, 2(2), 81-130.
16. Hatiboğlu, V. (1972). *Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü.* Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
17. Hatiboğlu, V. (1972). *Türkçenin Sözdizimi.* Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
18. Hengirmen, M. (2009). *Kökteş Tümleç. Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü.* Ankara: Engin Yayınevi.
19. Korkmaz, A. (2008). *Kökteş İki Kelimenin Yan Yana Gelerek Oluşturduğu Fiil Yapıları.* Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
20. Öztürk, R. (2017). Sözdizimsel Bakımdan Dîvânu Lugâti't-Türk'teki Kökteş Fiiller. *Journal of Old Turkic Studies*, 1(1), 98-112.
21. Timurtaş, F. K. (2012). *Eski Türkiye Türkçesi.* İstanbul: Kapı Yayınları.